

कौशल ज्ञान और तत् सम्बन्धी ज्ञान

Knowing How and Knowing That

Paper Id : 18519 Submission Date : 10/01/2024 Acceptance Date : 18/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10653849

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

सुमेरु दे. गोंडाने

सहा. अध्यापक

दर्शनशास्त्र

शा.वि.जा.वि.संस्था

अमरावती,महाराष्ट्र, भारत

सारांश

परंपरागत दर्शन में ज्ञान को द्रव्य मानकर उसका स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के फलस्वरूप ज्ञान को निजी, आंतरिक माना गया है। राईल के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति और स्वरूप के प्रश्न ही निरर्थक हैं। क्योंकि ज्ञान कोई द्रव्य नहीं है। व्यवहार में हमें व्यक्ति के ज्ञान के आंतरिक स्वरूप से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से मतलब होता है। राईल ने ज्ञान की चर्चा के स्थान पर व्यापारात्मक ज्ञान (Knowing How) के स्वरूप पर अधिक बल दिया है। परंपरागत मत यह है कि ज्ञान के आंतरिक स्वरूप पर ही उसका व्यापारात्मक स्वरूप आधारित है। इस मत को राईल ज्ञानवादी दंतकथा (Intellectualist Legend) कहते हैं। इस दंतकथा का खण्डन राईल कौशल ज्ञान और तत् सम्बन्धी ज्ञान (Knowing how and knowing that) में भेद को दर्शाकर करते हैं।

सारांश का

अंग्रेजी अनुवाद

Traditional Philosophy tries to define the nature of knowledge as 'substance'. Which is inner and personal. According to Ryle the argument for the evaluation of knowledge is absurd, as knowledge is not 'substance'. The knowledge express itself through the behavior of a person. Ryle gives more stress on the knowing how rather than knowledge itself. In traditional view, the basis of 'knowing how' is the inner nature of knowledge. This type of traditional view is known as 'Intellectualist Legend'. To refute the 'Intellectualist Legend' Ryle explains the difference between 'knowing how' and 'knowing that'.

मुख्य शब्द

ज्ञान, कौशल ज्ञान, तत् सम्बन्धी ज्ञान, ज्ञानमीमांसा, ज्ञानवादी दंतकथा।

मुख्य शब्द का

अंग्रेजी अनुवाद

Knowledge, Knowing How, Knowing That, Epistemology, Intellectualist Legend.

प्रस्तावना

परंपरागत ज्ञान मीमांसा का मुख्य विषय ज्ञान को द्रव्य मानकर उसकी उत्पत्ति और स्वरूप को निर्धारित करना था। 'ज्ञान-शक्ति' द्वारा अन्य मानसिक शक्तियों का भी नियमन होता है और व्यापारात्मक ज्ञान का भी यही परंपरागत मत है। अर्थात् सैद्धान्तिक ज्ञान प्रमुख है और व्यापारात्मक ज्ञान (Knowing How) उस पर आधारित होने के कारण दूसरे दर्जे का है। राईल के अनुसार, व्यापारात्मक ज्ञान को व्यवहार में प्रकट होने के लिए सैद्धान्तिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तृतीय पुरुष सिद्धान्त के दृष्टि से भी परंपरागत मत का समर्थन नहीं किया जा सकता। परंपरागत मत सैद्धान्तिक ज्ञान को व्यापारात्मक ज्ञान का कारण मानता है और राईल इसे ज्ञानवादी दंतकथा कहकर उसका खण्डन करते हैं।

अध्ययन का

उद्देश्य 'ज्ञान' जिससे अन्य मानसिक शक्तियों का नियमन होता है और जिसके अन्तर्गत बुद्धिमत्ता, समझदारी, जानकारी, होशियारी, चतुराई इत्यादी का समावेश होता है और जिसे पूर्णतः मानसिक समझा जाता है वह वास्तव में व्यवहारसूचक शब्द है। यह दर्शाकर ज्ञान के निजता अथवा आन्तरिकता का खण्डन करना ही राईल का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन**ज्ञानवादी दन्तकथा का खण्डन :**

ज्ञानमीमांसा पारम्परिक दर्शन का अभिन्न अंग रही है। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का प्रामाण्य इसकी समस्याएं रही है। इन समस्याओं में राईल ने ज्ञान के प्रामाण्य को असली समस्या बताकर बाकी समस्याओं को बखूबी निरर्थक सिद्ध किया है। उन्होंने ज्ञानमीमांसा को मूल्यात्मक से हटाकर वर्णनात्मक रूप दिया है और इसके लिए ज्ञान की समस्या को नया नाम दिया है।¹

कौशल ज्ञान और तत् सम्बन्धी ज्ञान : कौशल्य ज्ञान के अन्तर्गत उन्होंने कार चलाना, तैरना, खेलना, भाषा बोलना इत्यादि को रखा है। हमें इससे कोई सरोकार नहीं होता कि किसी व्यक्ति के मन में कितना ज्ञान भरा है हमारा सरोकार इतना ही होता है कि, व्यक्ति उक्त ज्ञान को कैसे प्रकट करता है।

तत् सम्बन्धी ज्ञान में तथ्य ज्ञान विषयक के नियम का ज्ञान और सिद्धान्त ज्ञान आते हैं।² कार चलाने, तैरने, खेलने और भाषा बोलने के कुछ नियम होते हैं। इन विषयों के नियम जानना जरूरी है। यदि इन विषयों की अभिव्यक्ति की जाए जैसे ही इन विषयों की अभिव्यक्ति के कुछ सिद्धान्त भी होते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति के समय हमें व्यक्ति इन विषयों के सिद्धान्त या नियम जानता है या नहीं, इससे भी कोई सरोकार नहीं होता। हमें केवल व्यक्ति की अभिव्यक्ति से ही सरोकार होता है। व्यक्ति नियम और सिद्धान्त जरूर सीखता है लेकिन हमारे सामने जब वह इन विषयों की अभिव्यक्ति करता है तो हमारा लक्ष्य उसके व्यवहार से होता है। यदि वह अंग्रेजी सीखता है तो उसे नियम याद रहते हैं। लेकिन जब वह फर्माटेदार अंग्रेजी बोलना, पढ़ना या लिखना जान जाता है तो उस भाषा के नियम भूल जाता है। लेकिन उसका व्यवहार सफल होता है।

इससे सिद्ध होता है कि, व्यवहार में हमें लोगों के ज्ञान के भंडार से ज्यादा उनकी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। किसी विषय का ज्ञान होना, उस विषय की प्रमाण की कसौटी पर खरा उतरना है। यह कहना कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट विषय का गहन ज्ञान है, लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति में कमजोर है, विसंगत है। हम किसी व्यक्ति के मन में तो झांक नहीं सकते। तो फिर ऐसा कहना निरर्थक हो जाता है कि उसके मन में अपार ज्ञान है। लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति में कमजोर है। अभिव्यक्ति में कमजोर होना, ज्ञान न होने के बराबर है।³

कौशल ज्ञान और तत् सम्बन्धी ज्ञान में एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध है। कौशल ज्ञान को तत् सम्बन्धी ज्ञान में घटाया (Reduce) नहीं जा सकता किन्तु तत् सम्बन्धी ज्ञान को, कौशल ज्ञान को घटाया जा सकता है। अंग्रेजी को अंग्रेजी के नियमों में नहीं घटाया जा सकता, किन्तु अंग्रेजी के नियमों को कौशल ज्ञान में घटाया जा सकता है। एक दस वर्ष का अंग्रेज बच्चा अंग्रेजी भाषा के नियम नहीं जानता। फिर भी वह अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है। बनीस्बद उस गैरअंग्रेज विद्वान से जो अंग्रेजी की सम्पूर्ण व्याकरण जानता है, लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं सकता। भाषा के नियम जानने और भाषा की अभिव्यक्ति करने में कार्यकारण सम्बन्ध नहीं होता।⁴ इस अर्थ में की व्यक्ति भाषा बोलने के पहले प्रत्येक नियम 'मन में' दोहराता है, और

फिर भाषा की अभिव्यक्ति करता है। यह अनुभवमूलक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति भाषा बोलते समय दो कार्य करता है- एक 'मन में' नियम दोहराने और दूसरा उस नियम को अभिव्यक्त करने। मान लो एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स के वर्ग-संघर्ष पर भाषण दे रहा है तब ऐसा नहीं होता कि, वक्ता पहले 'मन ही मन' वह क्या सोच रहा है? वक्ता के ज्ञान और अभिव्यक्ति में कोई द्वैत नहीं होता। इस अर्थ में कि, उसका सम्पूर्ण भाषण बोलने के पहले ही उसके 'मन में' घट जाता है और उसकी अभिव्यक्ति मात्र उसकी जीरॉक्स कॉपी होती है। ऐसे कार्यकारण द्वैत से कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो यह कि, वक्ता ने जो तैयारी की उसके अतिरिक्त उसने एक वाक्य भी नया नहीं कहा। जबकि भाषण देनेवाले जानते हैं कि, अपने भाषण के दौरान उन्होंने नए विचार भी रखे। तैयार किए हुए भाषण और नए विचार को कार्यकारण द्वैत में कहाँ रखें? क्या नया विचार तैयार भाषण का विरोधी विचार है? लेकिन नया विचार तो तैयार भाषण से मेल खाता है, ऐसा स्वयं वक्ता स्वीकार करेगा। अब हम देखें कि 'मन में' सोचने या 'मन ही मन' विचार करने से क्या 'ज्ञान' को मानसिक तत्व, मानसिक स्थिति या मानसिक क्रिया माना जा सकता है? वक्ता का उदाहरण लें। एक वक्ता वर्ग संघर्ष पर भाषण दे रहा है। विषय का अच्छा ज्ञान होने से वक्ता का सारा ध्यान अपने 'मन' पर नहीं, बल्कि श्रोताओं पर होता है। अचानक उसे नया विचार सूझता है या उसे कोई कठिनाई आती है। तब वह कुछ क्षण रुकता है, कुछ सोचता है और फिर धारा प्रवाह बोलना शुरू कर देता है। 'मन ही मन' सोचने को क्या ज्ञान की मानसिक स्थिति या मानसिक क्रिया माना जाए? और इस तरह सम्पूर्ण ज्ञान को मानसिक माना जाए? वक्ता के मन ही मन सोचने का पक्ष भी ज्ञान को मानसिक नहीं बनाता। पहले तो मन ही मन सोचने का पक्ष वक्ता के धारा प्रवाह बोलने को स्पष्ट नहीं करता। दूसरे, मन ही मन सोचने का पक्ष, ज्ञान की अभिव्यक्ति की न अनिवार्य शर्त है और न ही पर्याप्त शर्त। अनिवार्य शर्त इसलिए नहीं है क्योंकि मन ही मन सोचने से ज्ञान व्यक्त नहीं होता। पर्याप्त शर्त इसलिए नहीं है क्योंकि मन ही मन सोच लेना, ज्ञान व्यक्त कर देना नहीं है।

ज्ञान को मानसिक दबाव/तान देने से एक तार्किक दोष आता है। धारा प्रवाह भाषण देने के बीच वक्ता थोड़ी कठिनाई में पड़ जाता है और कुछ सोचता है। अब उसने जो सोचा वह तर्कसंगत है या नहीं? इस पर उसे सोचना पड़ेगा। जो भी निष्कर्ष वह निकालेगा, उस पर उसे फिर सोचना पड़ेगा कि उसने जो सोचा वह तर्कसंगत है या नहीं? और इस तरह अनवस्था प्रसंग (Infinite regress) आएगा। इस अनवस्था प्रसंग (Infinite regress) से बचने का एक ही उपाय है कि, यह माना जाए कि ज्ञान सार्वजनिक रूप से निरीक्षणीय कुशलता-सूचक शब्द है। जो अभिव्यक्ति से अभिन्न है।⁵

तथ्य सूचक ज्ञान में भी कुछ मानसिक नहीं है। कोई कहे कि 'पृथ्वी गोल है', तो उससे पूछा जा सकता है कि, वह कैसे जानता है कि पृथ्वी गोल है? जब व्यक्ति कहे कि चन्द्रग्रहण में पृथ्वी की छाया चांद पर गोलाकार पड़ती है। दूर समुद्र में आते हुए जहाज की पृष्ठभूमि दिखती है, अतः पृथ्वी गोल है। (यह बता देना आवश्यक है कि आधुनिक टेलिस्कोप के अविष्कार के पहले तर्क से पृथ्वी गोल सिद्ध की जाती थी, लेकिन अब पृथ्वी का छायाचित्र ही ले लिया गया है। और पृथ्वी के गोल न होने की सारी बहस समाप्त हो चुकी है।)

शतरंज खेलना, सामान्य ज्ञान (General Knowledge) के प्रश्नों के उत्तर देना, कठिन प्रश्नों के उत्तर देना, ऐसे विषय हैं जिसकी बाबत कहा जाता है कि, इन विषयों में व्यवहारवाद गलत सिद्ध हो जाता है और मन को अन्ततोगत्वा स्वीकार करना पड़ता है। शतरंज खेलने में बुद्धि या ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। वही बात सामान्य ज्ञान, व कठिन प्रश्नों के उत्तर देने के बाबत सही है। उदा. एक खिलाड़ी जो नौसिखिया है। खेल में ऐसी कठिन चाल चल देता है जो उसके अच्छे प्रतिद्वन्दी को कठिनाई में डाल देती है और इस

उदाहरण से यह सिद्ध होगा की अच्छे खिलाड़ी की तुलना में नौसिखिया खिलाड़ी अधिक कुशल है। इसके उत्तर में राईल कहते हैं कि, ऐसे उदाहरण में हमें परिक्षण (Verification) का क्षेत्र बड़ा कर देना पड़ता है। हमें नौसिखिया खिलाड़ी के मन में झांकने के बजाए उसके व्यवहार का व्यापक परीक्षण करना पड़ता है। हम नौसिखिया खिलाड़ी से पूछ सकते हैं कि, क्या वह उक्त चाल फिर से चल सकता है? क्या अच्छे खिलाड़ी की चाल की प्रशंसा कर सकता है? क्या खुद वह अच्छे खिलाड़ी की चाल का राज बता सकता है? यदि वह इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता तो हम उसे अनाड़ी मान लेते हैं।⁶

दूसरा उदाहरण है, किसी विज्ञान के विद्यार्थी को सापेक्षिक घनत्व का अर्थ पूछना। यदि हमें लगे कि विद्यार्थी ने रट कर जवाब दिया है, तो हम, उसे सापेक्षिक घनत्व की बाबत छोटे-छोटे गणित के सवाल दे सकता है और यदि वह सवाल हल कर न सके तो हम मान लेते हैं कि उसने रट कर उत्तर दिया था।

पारम्परिक दर्शन ने मान लिया था कि मन दूसरों को नहीं दिखता। क्योंकि वह निजी और आन्तरिक है। वैसे ही मन में रहनेवाला ज्ञान भी निजी और आन्तरिक है। इसलिए वह दूसरों को नहीं दिखता। राईल के अनुसार, ज्ञान मानसिक तत्व (Mental Substance) मानसिक स्थिति (Mental State) और मानसिक क्रिया (Mental Act) नहीं है। सचमुच वह दूसरों का नहीं दिखता। लेकिन इसका कारण उसका निजी और आन्तरिक कारण नहीं है। बल्कि वह निजी और आन्तरिक रूप से रहता ही नहीं है। ज्ञान सार्वजनिक रूप से निरक्षणीय कुशल अभिव्यक्ति का सूचक शब्द है।

निष्कर्ष

ज्ञान शब्द अपने बहुसंख्य अर्थों में कृति को ही निर्देशित करता है। यह तर्कतः सत्य है। किन्तु ज्ञान के सभी अर्थ तथा उपयोग, व्यवहार से ही सम्बन्धित हो, यह आवश्यक नहीं। ज्ञान और ज्ञान की जाँच-पड़ताल इसमें भेद है। ज्ञान सदैव कृति में ही व्यक्त हो, यह आवश्यक नहीं। यह सत्य है कि ज्ञान का प्रमाण उसके अभिव्यक्ति में ही है, किन्तु इसका विपरीत पूर्णतः सत्य नहीं है। अर्थात् अभिव्यक्ति में ज्ञान न दिखे तो व्यक्ति उस विषय से पूर्णतः अनभिज्ञ है, यह नहीं कह सकते। वह प्रयासतः ज्ञान अभिव्यक्ति नहीं भी कर सकता है। इस प्रसंग में 'ज्ञान' के आन्तरिकता की जगह बनी रहती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 26
2. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 28
3. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 32
4. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 36
5. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 41
6. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 44